

Бондаренко Андрій Володимирович,
аспірант кафедри агрономії та біології
ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка»,
спеціальність - агрономія Н1

Кохан Андрій Володимирович,
науковий керівник д.с-г.н., професор
кафедри агрономії та біології ДЗ
«Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка», м. Міргород,
Україна

АГРОВОЛЬТАЇЧНІ СИСТЕМИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН УКРАЇНИ

Сучасний розвиток аграрного сектору України відбувається в умовах істотних кліматичних трансформацій, що характеризуються підвищенням середньорічних температур, зростанням частоти екстремальних погодних явищ, нерівномірним розподілом опадів та посиленням посушливих процесів. За даними міжнародних кліматичних організацій, останні роки є найтеплішими за весь період інструментальних спостережень, що супроводжується інтенсифікацією посух, деградацією ґрунтового покриву та зниженням продуктивності агроecosystem. У таких умовах особливої актуальності набуває проблема забезпечення стабільного виробництва стратегічних культур, зокрема соняшнику, який є однією з провідних олійних культур України та формує значну частку аграрного експорту.

Встановлено, що врожайність соняшнику значною мірою залежить від комплексу кліматичних чинників, серед яких визначальними є температурний режим, кількість опадів та рівень зволоженості ґрунту. У південних і південно-східних регіонах України, де спостерігається дефіцит вологи та високі температури, формуються несприятливі умови для росту і розвитку рослин, що призводить до зниження врожайності та якості продукції [3, с. 35]. Дослідження вітчизняних учених підтверджують, що оптимізація агротехнологічних заходів, зокрема застосування зрошення, вибір адаптованих сортів та удосконалення систем удобрення, дозволяє частково компенсувати негативний вплив кліматичних факторів [1, с. 118; 2, с. 48]. Водночас традиційні підходи не завжди забезпечують достатній рівень адаптації до сучасних кліматичних викликів, що обумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій.

Одним із перспективних напрямів є агровольтаїка - інтегрована система, що передбачає одночасне використання земельних ресурсів для вирощування сільськогосподарських культур та генерації сонячної енергії. Сутність цієї технології полягає у встановленні фотоелектричних панелей над посівами, що дозволяє формувати модифікований мікроклімат агроценозу. Згідно з

результатами сучасних досліджень, агровольтаїчні системи сприяють зниженню температури ґрунту, зменшенню інтенсивності випаровування та підвищенню ефективності використання водних ресурсів, що є критично важливим у посушливих умовах [4, с. 12].

Особливу увагу слід приділити впливу часткового затінення на фізіологічні процеси соняшнику. Незважаючи на те, що культура є світлолюбною, надмірна інсоляція в умовах високих температур може призводити до пригнічення фотосинтетичної активності та розвитку теплового стресу. У цьому контексті помірне затінення (20 - 30 %) здатне створювати більш сприятливі умови для росту рослин, знижуючи температуру листової поверхні та покращуючи водний баланс. Міжнародні дослідження свідчать, що агровольтаїка може зменшувати водний стрес рослин та підвищувати ефективність використання вологи, що в окремих випадках сприяє стабілізації або навіть зростанню врожайності [5, с. 6].

Узагальнення результатів польових досліджень і теоретичних напрацювань дозволяє сформулювати концептуальну модель впливу агровольтаїки на продуктивність соняшнику, яка базується на взаємодії кліматичних і технологічних факторів. Врожайність культури визначається комплексом параметрів, серед яких ключовими є температура повітря, кількість опадів, рівень зволоженості ґрунту та ступінь затінення. При цьому агровольтаїчні системи виступають регулятором мікроклімату, що дозволяє оптимізувати зазначені параметри та зменшити негативний вплив кліматичних стресів.

Важливим аспектом є також підвищення ефективності використання земельних ресурсів. На відміну від традиційних підходів, агровольтаїка забезпечує подвійне використання територій, що дозволяє одночасно отримувати сільськогосподарську продукцію та електроенергію. Це сприяє підвищенню економічної ефективності аграрного виробництва та зменшенню антропогенного навантаження на довкілля.

Разом з тим впровадження агровольтаїчних систем потребує врахування низки технічних і агрономічних аспектів, зокрема оптимальної висоти встановлення панелей, їх щільності та кута нахилу. Для соняшнику рекомендованим є розміщення панелей на висоті не менше 4 - 5 м із забезпеченням достатнього рівня освітлення, що дозволяє уникнути негативного впливу надмірного затінення. Важливим є також застосування сучасних систем моніторингу, які дозволяють контролювати параметри мікроклімату та оперативно реагувати на їх зміни.

Отже, агровольтаїка є перспективним напрямом розвитку адаптивного землеробства в Україні, що поєднує енергетичну та аграрну складові. Її впровадження дозволяє підвищити стійкість агроєкосистем до кліматичних змін, оптимізувати використання ресурсів та забезпечити стабільне виробництво соняшнику в умовах зростаючих кліматичних ризиків. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку регіонально адаптованих моделей агровольтаїчних систем, що враховують специфіку ґрунтово-кліматичних умов України та біологічні особливості культури.

Список використаних джерел

1. Шатковський А. П., Гуленко О. І. Урожайність та енергетична оцінка вирощування соняшнику залежно від конструкцій систем мікро зрошення // Зрошуване землеробство. 2022. № 77. 136 с.
2. Колісник О. М., Циганський В. І., Дідур І. М. Урожайність та енергетична ефективність вирощування соняшнику за різних систем обробітку ґрунту // Modern Phytomorphology. 2024. № 18. 63 с.
3. Харченко С. В., Коваленко М. М. Вплив кліматичних змін на аграрне виробництво України // Екологія та аграрний менеджмент. 2022. № 1. 59 с.
4. Асоціації агровольтаїки України. URL: <https://agrivoltaic.org.ua/post-1/>.
5. Goetzberger A., Zastrow A.: On the Coexistence of Solar-Energy Conversion and Plant Cultivation. In: International Journal of Solar Energy. 1982, №1.